

Полукаров Ю.О.

Канд. техн. наук, доцент

Доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря

Сікорського»

ORCID: 0000-0002-6261-3991

Качинська Н.Ф.

Старший викладач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря

Сікорського»

ORCID: 0000-0003-3339-2226

Полукаров О.І.

Канд. техн. наук, доцент

Доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря

Сікорського»

ORCID: 0000-0003-4260-0330

Землянська О.В.

Старший викладач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря

Сікорського»

ORCID: 0000-0002-9608-3677

Мітюк Л.О.

Канд. техн. наук, доцент

Доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря

Сікорського»

ORCID: 0000-0003-4914-2387

Демчук Г.В.

Канд. техн. наук,

доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря

Сікорського»

ORCID: 0000-0003-3939-5516

ЕКОЛОГІЧНО-ТЕХНОГЕННІ НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ НА ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

JEL Classification: F12

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

У статті розглядаються екологічно-техногенні наслідки, що виникають на звільнених територіях України внаслідок військових дій. Зокрема, проаналізовано вплив бойових дій на екосистеми, забруднення довкілля важкими металами, радіоактивними та хімічними речовинами, а також руйнування інфраструктури, що може призвести до погіршення стану природного середовища. Основну увагу приділено пошуку шляхів подолання цих негативних наслідків. Пропонуються ефективні методи відновлення екологічного балансу, такі як рекультивація земель, очищення водойм, відновлення інфраструктури, а також впровадження програм сталого розвитку та екологічного моніторингу. Руйнування Каховської гідроелектростанції (ГЕС) 6 червня 2023 року спричинило серйозні екологічні наслідки, які стали одним із найбільш критичних моментів в екологічній історії України. Це лихо завдало значної шкоди навколишньому середовищу, особливо на тлі триваючих військових дій, що розпочалися в лютому 2022 року. У статті аналізуються екологічні ризики, зокрема забруднення водойм, деградація земель та зміна біорізноманіття, які виникли внаслідок катастрофи. Також обговорюються можливі шляхи подолання наслідків та заходи, які необхідно вжити для відновлення екосистеми та забезпечення екологічної безпеки у майбутньому. Стаття присвячена аналізу техногенних наслідків, що виникають на звільнених територіях України внаслідок військових дій. Розглядаються основні фактори техногенної загрози, такі як руйнування промислових об'єктів, інфраструктури та енергетичних систем, забруднення ґрунтів, води та повітря небезпечними речовинами. Особлива увага приділяється наслідкам для здоров'я населення та навколишнього середовища. У статті пропонуються конкретні шляхи подолання техногенних наслідків, включаючи відновлення інфраструктури, рекультивацію земель, очищення забруднених територій та створення систем екологічного моніторингу для запобігання подальшим катастрофам.

Ключові слова: моніторинг, забруднення, техногенні наслідки, екологічні ризики, забруднення водойм, інфраструктура, очищення, території.

The article examines the ecological and man-made consequences arising in the liberated territories of Ukraine as a result of military operations. In particular, the impact of hostilities on ecosystems, environmental pollution with heavy metals, radioactive and chemical substances, as well as the destruction of infrastructure, which can lead to deterioration of the natural environment, is analyzed. The main attention is paid to finding ways to overcome these negative consequences. Effective methods of restoring the ecological balance are proposed, such as land reclamation, cleaning of water bodies, infrastructure restoration, as well as implementation of sustainable development and environmental monitoring programs. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power station (HPP) on June 6, 2023 caused serious environmental consequences, which became one of the most critical moments in the environmental history of Ukraine. This disaster caused significant environmental damage, especially against the backdrop of the ongoing hostilities that began in February 2022. The article analyzes environmental risks, including water pollution, land degradation, and biodiversity change, that arose as a result of the disaster. Possible ways to overcome the consequences and measures that must be taken to restore the ecosystem and ensure environmental security in the future are also discussed. The article is devoted to the analysis of man-made consequences arising in the liberated territories of Ukraine as a result of military operations. The main factors of man-made threats are considered, such as the destruction of industrial facilities, infrastructure and energy systems, soil, water and air pollution by hazardous substances. Special attention is paid to the consequences for public health and the environment. The article suggests concrete ways to overcome man-made consequences, including infrastructure restoration, land reclamation,

cleanup of contaminated areas, and creation of environmental monitoring systems to prevent further disasters.

Keywords: monitoring, pollution, man-made consequences, environmental risks, water pollution, infrastructure, cleaning, territories.

Вступ

Постановка проблеми. Руйнування Каховської гідроелектростанції (ГЕС) 6 червня 2023 року спричинило непередбачені екологічні наслідки, ставши критичним моментом у екологічній історії України, особливо в умовах триваючих воєнних дій з лютого 2022 року. Ця подія суттєво змінила екологічний ландшафт нижньої течії річки Дніпро, викликавши масштабне затоплення, що призвело до втрати життів, масової евакуації населення, значних матеріальних збитків та глибоких змін в природному середовищі. Особливо актуальним стало питання обміління Каховського водосховища, яке має важливе значення для водопостачання величезної території, включаючи Каховське та Північно-Кримське канали.

Центральним елементом цього дослідження є аналіз впливу зміни гідрологічних умов Каховського водосховища на санітарно-епідеміологічну обстановку в регіоні та потенційне зростання ризиків для здоров'я населення. Враховуючи важливість забезпечення якісної питної води та необхідність підтримання сприятливих санітарно-епідеміологічних умов, дослідження спрямоване на визначення кореляції між рівнем води в водосховищі та здоров'ям людей. Актуальність теми зумовлена потребою розроблення ефективних стратегій адаптації та мінімізації негативного впливу на екосистему та здоров'я людей в умовах змінюваних кліматичних та гідрологічних умов.

Мета дослідження – аналіз впливу обміління Каховського водосховища на збільшення ризиків розповсюдження інфекційних та неінфекційних захворювань серед населення.

Виклад основного матеріалу. Питання безпеки постійно знаходяться у фокусі уваги як науковців, так і політичних діячів, громадських активістів та засобів масової інформації, що свідчить про їхню актуальність для держави та всіх верств суспільства. Для забезпечення національної безпеки і сталого розвитку країна розробляє та впроваджує законодавчі акти й нормативно-правові документи. Україна активно бере участь у більш ніж 70 міжнародних угодах та конвенціях, які передбачають обмін інформацією щодо екологічного стану та прогнози його розвитку на майбутнє. Колапс Каховської гідроелектростанції в червні 2023 року ознаменував собою переломний момент в екологічній історії України, який визначив поділ на періоди «до» та «після» початку воєнних дій у лютому 2022 року. Ця подія, що сталася 6 червня, призвела до безпрецедентного за своїми масштабами затоплення територій в нижній частині басейну річки Дніпро, внаслідок чого приблизно 50 осіб було оголошено загиблими або зниклими безвісти (за даними, що контролюються українською стороною). Евакуація охопила близько 4 тисяч жителів зони лиха. Катастрофічне підтоплення спричинило величезні збитки майну, житловим об'єктам, інфраструктурі та аграрним угіддям, що в результаті призвело до масштабного заболочування. Крім того, суттєву шкоду зазнало природне середовище дельти Дніпра та прилеглі рекреаційні зони Чорного моря, що є унікальними екосистемами регіону.

Водний покрив, що охопив найбільш низькорозташовані зони, швидко зменшувався. Вже до 9 червня обсяг залитих територій скоротився наполовину, причому найбільше ушкоджень зазнали райони населених пунктів Олешки, Гола Пристань та низовин Херсона. Перед місцевими органами влади стояло нагальне завдання відновлення після цього лиха, особливо забезпечення населення чистою питною водою, продовольством та необхідними матеріалами для ремонту житла. Довгостроковою метою є підтримка оптимальних санітарно-епідеміологічних умов та профілактика інфекційних хвороб. В той же час, унаслідок викидів води з водосховища над дамбою ГЕС виникають серйозні проблеми, що можуть мати глибокий вплив не лише на землі вздовж Каховського та Північно-Кримського каналів, які вона зрошує на площі приблизно 600 тисяч гектарів, але й на

здоров'я місцевого населення. Зменшення об'єму води в водосховищі веде до деградації якості водопостачання, що, в свою чергу, може збільшити ризик поширення різноманітних захворювань.

Особливо важливим є водопостачання для величезного промислового комплексу Криворізького басейну через Дніпро-Інгулецький канал, оскільки це стосується не лише забезпечення потреб у воді промисловості та комунального господарства, а й викиду токсичних відходів в річку Інгулець. Важливо зазначити, що система водопостачання багатьох міст та населених пунктів уздовж водосховища також залежить від Каховського водосховища. Згідно з даними Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту МНС та НАН, рівень води у водосховищі стрімко знижувалася. Зображення з супутників Sentinel-2 та Landsat 8-9 свідчать про швидке відступлення води від берегів, оголюючи великі площі мулистих відкладень. Нещодавне дослідження новоутворених унікальних гідроморфних ландшафтів в нижній частині Запорізького водосховища, яке отримало назву «Каховська дельта» [5, с. 165-168], показало, що ці багаті на флору та фауну ландшафти оточені сухими мулистими відкладеннями. Перспектива їх подальшого існування залишається невизначеною. На західній частині цих знімків можна побачити Запорізьку атомну електростанцію, для охолоджувача якої подача води з Дніпра буде обмеженою у часі.

У центральній зоні резервуару відзначається великий аграрний район з розкиданими по узбережжю населеними пунктами, з яких вода стрімко відступає. Верхня частина водосховища характеризується накопиченням осадових відкладень, утворених переважно через викиди від промислових об'єктів, які потенційно можуть містити токсичні елементи. Втім, в середній секції домінують матеріали, знесені в результаті ерозії берегів. Ерозійні процеси у Горностаївському районі Херсонської області в 1961 році, в перші роки наповнення басейну великі маси чорнозему висотою від 3 до 4 метрів обрушувалися в воду, перетворюючись на осад. Це вважалося невід'ємною «ціною» за отримання додаткових обсягів води та енергії.

Посилює інтерес зона біля Каховки в нижній частині резервуару (Додаток 6), де величезна мілководна ділянка майже повністю покриває водойму. Окрему увагу привертає сама гідроелектростанція, що зазнала руйнувань від вибуху. Важливим залишається питання про майбутнє самого водосховища, електростанції та екологічного стану регіону. Проте, передусім, зосереджуємося на долі приблизно двох мільйонів осіб, які ризикують стати екологічними або економічними мігрантами. Офіційна позиція влади, висловлена через публічні заяви та публікації в медіа, видається оптимістичною. Планується відновлення ГЕС з більшою потужністю (590 МВт), ніж було раніше, а водосховище буде знову заповнене і відновить свої функції. Проте, всі заходи передбачається реалізувати «після припинення бойових дій», як свідчить інтерв'ю доктора технічних наук Ю. Ландау з Лілією Ключко для Glavcom.ua від 21 червня 2023 року [2].

На наше переконання, реалізація запропонованих тимчасових стратегій забезпечення водою обширних територій стикається з істотними складнощами, тоді як перспективи буріння артезіанських свердловин і використання ґрунтових вод потребують детального техніко-економічного аналізу. Водночас, надмірне витрачання підземних вод може спричинити серйозні екологічні та економічні проблеми. Ці обставини є беззаперечним аргументом на користь того, що уникнення подальших комплексних і термінових викликів вимагає від країни здійснення кроків до досягнення миру [6, с. 172-182]. Шлях до миру, безсумнівно, лежить через рішення, які прийматиме військово-політичне керівництво, проте мирні ініціативи стають невідкладними задля запобігання глибоким екологічним, економічним та соціальним наслідкам.

Контрольований вибух греблі Каховської ГЕС з боку російських військових спричинило масове затіття водою 37 селищ, у тому числі 20, які перебувають під управлінням України, залучивши понад 1800 житлових об'єктів. Для реагування на ситуацію в області Херсона було задіяно 68 мотопомп, з допомогою яких вдалося відкачати приблизно 60 тисяч тонн води з 245 будівель та підземних приміщень міста Херсон. Через цю катастрофу близько 880 тисяч мешканців втратили доступ до централізованого постачання води, що виставило їх перед безпосередньою загрозою для здоров'я та життя. Усього, в області затоплення знаходяться близько 80 населених точок. Для населених місць

на правому березі, включно з деякими районами Херсона, зокрема район Корабел, існував ризик подальшого залиття [7]. Руйнація греблі призвела до критичних наслідків для екосистем Каховського водосховища та суміжних водних територій, що призвело до зниження водних рівнів у нижньому течії Дніпра, порушення балансу в Дніпровському лимані та дестабілізації екологічного стану прибережної зони Чорного моря [4].

Вибух на Каховській ГЕС спровокував контамінацію водних ресурсів Дніпра та Чорного моря. Первинне забруднення спричинене виливом паливно-мастильних матеріалів, вимиванням відходів, агрохімікатів та інших токсичних субстанцій, а також порушенням роботи очисних споруд і каналізаційних систем. Крім того, так зване «вторинне забруднення» виникає через збурення осадових шарів, які протягом довгих років слугували місцем акумуляції шкідливих речовин [4]. У водах Чорного моря біля Одеської області виявлено інфекції, включаючи сальмонельоз та інші кишкові захворювання, за даними Одеської ОДА. Випадки були зафіксовані на пляжах, зокрема на «Ланжероні» у Чорноморську та на 16-й станції Великого Фонтану. Крім того, катастрофа, пов'язана з Каховською ГЕС, спричинила ряд наслідків: підтоплення майна та зруйновані споруди; загибель тварин, що при високих температурах сприятиме забрудненню вод, ґрунтів, атмосфери та ризику інфекцій; проблеми з водозабезпеченням для аграрних потреб південної Херсонщини; ризик переміщення мін та збільшення мінної загрози; складнощі з водопостачанням для Запорізької АЕС, створюючи ядерну загрозу. Крім того, вибух ГЕС спонукав до екологічної міграції, переміщення людей із зон ризику до безпечних територій з кращими екологічними умовами, щоб забезпечити їхню безпеку та добробут.

Руйнування Каховської ГЕС у червні 2023 року став переломним моментом, відзначившись катастрофічними наслідками для екології та життя людей в Україні. Значне затоплення, що охопило території в нижній течії Дніпра, спричинило втрати людських життів, масштабні збитки для інфраструктури, а також суттєве заболочування земель. Обміління водосховища вплинуло на якість питної води, посилило ризики розповсюдження захворювань.

Ця катастрофа з далекосяжними екологічними наслідками спричинила масове залиття населених пунктів і призвело до втрати доступу до питної води для сотень тисяч людей, створюючи безпосередню загрозу для їх здоров'я та життя. Значне забруднення водних ресурсів Дніпра та Чорного моря, знищення акваторичних і наземних екосистем, втрата біорізноманіття, а також екологічна міграція населення вказують на необхідність комплексних заходів щодо відновлення та захисту постраждалих територій.

Обміління Каховського водосховища є критичним екологічним інцидентом, що мав масштабні наслідки для довкілля та здоров'я людей. Дана подія спричинила значні зміни в екосистемі регіону та викликала низку ризиків для здоров'я місцевого населення.

Загроза якості питної води, що постала внаслідок обміління Каховського водосховища, ставить перед людством виклики, значення яких не можна недооцінити. Зменшення обсягу води в водосховищі призводить до концентрації шкідливих хімічних сполук, що накопичувалися протягом років внаслідок промислової діяльності, сільськогосподарських розливів та міського стоку. Серед них особливе місце займають пестициди та агрохімікати, які використовувалися для обробки полів та потрапляли в водойми з дощовими водами. Важкі метали, такі як свинець, кадмій, ртуть, які можуть випадати в осад із промислових стоків, високотоксичні навіть у невеликих концентраціях.

Ці забруднювачі мають потенціал для серйозного погіршення здоров'я людини. Пестициди та агрохімікати впливають на ендокринну систему, спричиняючи гормональний дисбаланс, можуть мати канцерогенні властивості, викликати алергічні реакції та імунні порушення. Важкі метали, накопичуючись в організмі, можуть спричинити дисфункції печінки та нирок, порушення роботи нервової системи, а також спровокувати розвиток анемії та інших серйозних захворювань.

Крім безпосереднього токсичного впливу на органи і системи, забруднена вода може стати джерелом різноманітних гастроінтестинальних захворювань. Непрямий вплив токсичних речовин на

імунну систему підвищує вразливість організму до інфекційних агентів, що можуть бути присутні в воді у збільшеній кількості через зниження її об'єму.

Слід пам'ятати, що ризики для здоров'я не обмежуються лише безпосереднім споживанням забрудненої води. Використання такої води для зрошення сільськогосподарських культур може призвести до накопичення токсинів у продуктах харчування.

Обміління Каховського водосховища, породило розповсюдження інфекційних захворювань. Зниження об'єму води в резервуарі створило сприятливі умови для масового розмноження патогенних мікроорганізмів, таких як бактерії, віруси та паразити. Ці патогени можуть стати причиною серйозних захворювань, включаючи гепатит А, дизентерію та холеру, які передаються людині через використання забрудненої води для пиття, приготування їжі та здійснення особистої гігієни.

Крім того, критичне обміління водосховища ускладнило процес водопостачання не тільки для побутових потреб населення, але й для сільськогосподарських угідь та промислових об'єктів, що залежать від стабільного доступу до водних ресурсів. Це, у свою чергу, збільшило залежність від альтернативних, часто менш безпечних джерел води, підвищуючи ризик поширення вищезгаданих інфекційних хвороб серед населення. Нестача води стає не просто питанням комфорту, а питанням безпеки та здоров'я людей, що вимагає негайних дій для вирішення цієї проблеми та зниження ризиків для здоров'я.

У даному контексті екологічна міграція, викликана необхідністю уникнути наслідків екологічних катастроф стає все більш актуальною проблемою. Люди, які живуть у районах, найбільш уразливих до екологічних змін, змушені залишати свої домівки в пошуках безпечніших місць для життя. Це переміщення не тільки впливає на життя самого населення, але й створює значний тиск на соціальну та медичну інфраструктуру регіонів, куди вони переїжджають.

Переселення великої кількості людей у нові території часто супроводжується переповненням населених пунктів, де вже існує обмежений доступ до медичного обслуговування, освіти, житла та інших критично важливих послуг. Це може призвести до перенасичення шкіл, лікарень та інших соціальних установ, знижуючи якість і доступність послуг для всього населення.

Висновки. Руйнування Каховської ГЕС стало причиною серйозних екологічних наслідків, змінивши гідрологічний режим регіону та негативно вплинувши на місцеві екосистеми. Значне обміління Каховського водосховища спричинило загибель водних організмів та порушення біорізноманіття. Втрата значної кількості води зменшила водні ресурси для сільського господарства та промисловості, викликаючи економічні збитки. Крім того, забруднення води паливно-мастильними матеріалами, агрохімікатами та іншими шкідливими речовинами внаслідок затоплення збільшило ризик екологічних катастроф.

Проаналізовано ризики розповсюдження захворювань людей внаслідок обміління Каховського водосховища. Обміління Каховського водосховища, спричинене руйнуванням Каховської ГЕС, поставило перед місцевим населенням значні ризики розповсюдження захворювань. Зменшення об'єму води призвело до підвищення концентрації забруднювачів і патогенів, що може спричинити водопереносні захворювання, такі як гепатит А, дизентерія та холера. Крім того, порушення умов санітарії та гігієни через нестачу чистої води для пиття, приготування їжі та особистої гігієни збільшують вразливість населення до інфекцій. Крім того, екологічна міграція, спричинена необхідністю уникнення заражених або несприятливих місць проживання, ставить перед викликом соціально-економічні системи приймаючих громад, навантажуючи інфраструктуру та ресурси. Таке переміщення населення може призвести до соціальної напруги, зменшення доступності послуг, особливо медичних, та підвищення ризику розповсюдження інфекційних захворювань через збільшення щільності населення в приймаючих регіонах.

Запропоновано превентивні заходи та рекомендації для зниження ризику розповсюдження захворювань у зв'язку з обмілінням Каховського водосховища, а саме: забезпечення населення

бутильованою водою та встановлення переносних очисних станцій; підвищення рівня санітарної безпеки через роздачу гігієнічних наборів і проведення інформаційних кампаній; контроль якості води через регулярний моніторинг; посилення здоров'я та медичних заходів, включаючи вакцинацію; відновлення та посилення водної інфраструктури; екологічні ініціативи для відновлення пошкоджених ділянок; співпраця з міжнародними організаціями для забезпечення необхідної підтримки; і, нарешті, інформаційна підтримка та освіта населення щодо важливості гігієни та здорового способу життя в умовах кризи. Ці заходи спрямовані на забезпечення довготривалого захисту населення від можливих загроз для здоров'я та підвищення стійкості громад перед подібними катастрофами в майбутньому.

Список використаних джерел

1. Барсукова О.. У Новій Каховці затопило зоопарк «Казкова Діброва»: загинули майже всі тварини. Українська правда. URL:<https://life.pravda.com.ua/society/2023/06/6/254695/>.
2. Клочко Л. Каховська ГЕС, чи є шанси на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття. 2023. URL:<https://glavcom.ua/interviews/kahovskahes-chi-je-shans-na-vidnovlennja-akademik-landau-pojasnjuje-naslidki-najbilshojitekhnohennoji-katastrofi-xxi-stolitja-935983.html>.
3. НАН України Аналіз перебігу підтоплення територій Херсонської області внаслідок руйнування гідроелектростанцій Каховської ГАЕС. Офіційна сторінка. 2023. URL:<https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=10209&fbclid=IwAR3BdL0006HIdQ0Oanfx2N1eDRNC7OUgTTXxRT1BIQPiemVyPQzPOZDkS> VA 09.06.2023.
4. Підрив Каховської ГЕС: попередні висновки і можливі наслідки. Екологія. Право. Людина. URL:<http://epl.org.ua/announces/pidryv-kahovskoyi-ges-poperedni-vysnovkyi-mozhlyvi-naslidky/>
5. Стародубцев В.М., Богданець В.А. (2012). Динаміка формування гідроморфних ландшафтів у верхній частині дніпровських водосховищ. Водні ресурси, т.39, №2. 2012. С.165-168. URL:<https://link.springer.com/article/10.1134/S0097807812010137>
6. Стародубцев В.М., Ладика М.М., У Руофань та ін. Героїчна оборона та екологічна драма в долині річки Ірпінь. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». № 23 (грудень 2022). 172-182. URL:<https://doi.org/10.36074/grail-ofscience.23.12.2022.28>.
7. Якими є наслідки російського теракту на Каховський ГЕС для дикої природи. UNCG Українська природоохоронна група. URL:<https://uncg.org.ua/iakymy-ienaslidky-rosijskohoteraktu-na-kahovskij-hes-dlia-dykoj-pryrody/>